

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 624.074.2:721.001

ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ

“СамДАҚУ” т.ф.н дотцент Ж.Н.Ганиев, магистр Ж.М. Ҳамидов

Аннотация: Қурилишининг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, гумбазлар фазовий конструкцияларнинг самарали шаклларида бири ҳисобланади. Уларнинг бир қатор афзалликлари уларни ноёб меъморий иншоотларга айлантиради: катта юк кўтариш қобилиятига эгаллиги, оралиги қанчалик катта ва баландлиги ошган сари, у шунчалик самарали ҳисобланади. Мақолада катта равоқли гумбаз қурилишидан баъзилари, шаҳарсозликда “гумбаз ости шаҳар” лойиҳасида қўлланилиши имкониятлари кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: қурилиш, конструкция, гумбазли шаҳар, равоқ, иншоотлар, архитектура, фазовий конструкция.

DESIGN OF THE "CITY UNDER THE DOME" CONCEPT IN LARGE BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS IN MODERN CITY

Abstract: World construction experience shows that domes are one of the effective forms of spatial constructions. They have a number of advantages that make them unique architectural structures: they have a large load-bearing capacity. The larger the span and the higher the height, the more efficient it is. The article considers some of the conditions for the use of a large arched dome in urban planning in the "city under the dome" project.

Key words: construction, domed city, vault, buildings, architecture, spatial construction.

КИРИШ. Гумбазли шаҳар – (англ. Domed city) бу назарий ёки ҳаёлий системанинг бир тури бўлиб, у битта катта равоқли том остида жойлашган урбанизациялашган ҳудуддир. Уларнинг қурилиши одамлар учун қулай яшаш шароитларини яхшилаш билан ҳавонинг ифлосланиши ва атроф-муҳитни бошқа турли таъсирдан сақлаш киради. XX асрнинг ўрталаригача гумбазлар иклим шароитларини кўпайтирувчи хоналарни, маълум географик ҳудудларга хос бўлган ўсимлик дунёсини яратиш учун ишлатилган. Биринчи бундай "Климатрон" 1960 йилда Миссури штатининг Сент-Луис шаҳрида (АҚШ) қурилган бўлиб, диаметри 53 метр бўлган юк кўтарувчи рамалар алюминий дан ясалган.

1971 йилда совет иттифоқида умумий майдони тахминан 1000 м² бўлган 30 метр баландликдаги климатрон гумбаз қурилган.

Шундай қилиб, гумбаз тизими қишда иссиқликни сақлаш нуқтаи назаридан катта афзалликларни беради, энергия сарфини бир неча бор камайтириш ва муқобил иссиқлик манбаларидан самарали фойдаланиш имконини беради. Гумбазнинг афзалликлари:

- Гумбазнинг каварик шакли шамол ва бўронга чидамлилигини таъминлайди; - Зилзилалар пайтида гумбаз ағдарилмасдан ер билан бирга сирпаниб ҳаракатланади; - Гумбаз олов, чириш ёки бошқа хашаротлар таъсиридан шикастламайди.

Геодезик гумбаз тетраэдралардан йиғилган шарсимон конструкциядир. Ричард Бакминстер Фуллер унинг ихтирочиси ҳисобланади. Фуллер шунингдек, бутун шаҳарлар геодезик гумбазлар билан қопланиши мумкинлигига ишонган. Хусусан, у Манхеттенни диаметри икки миля (уч километрдан бир оз кўпроқ) бўлган гумбаз билан қопламоқчи эди. Аҳоли ҳали ҳам осмонни кўриши мумкин бўлса-да, улар ёнғингарчилик каби бошқа таъсирларни бошдан кечирмайдилар. Бундан ташқари, гумбаз энергия, иссиқлик ва совуқни сезиларли даражада тежайди. Аммо ҳеч ким лойиҳани жиддий қабул қилмаган. Фуллернинг гумбазлари кенг кўламда меъморчиликда қўлланилмади, лекин улар янги меъморий мўжиза сифатида яратилди, масалан: - Сент Луисда қурилган "Климатрон" гумбази 1960 йилда;

- Гумбаз - "Мингйиллик", "Миллениум", 1999 йилда англияда "Гринвич" да қурилиб баландлиги 50 метр ва диаметри 320 метрли,

мураккаб тизимли троссларда махкамланган иншоат ҳисобланади.

- "Эдем" ботаника боғи меъмор Николас Гримшоу лойихасига асосан 2002 йилда Англияда қурилган.

Хитойдаги Пекин сузиш комплекси биносини баландлиги 30 метр ва узунлиги 170 метр. Шунингдек, гумбаз остидаги шаҳар мавзуси бўйича Россия архитекторлари бугунги кунда юқори даражали, иккита ихтисослашган лойиҳани яратдилар. Умка кутб шаҳри Россияда хизмат кўрсатган архитектор Валерий Ржевский томонидан лойиҳаланган. Шаҳар узунлиги 1,5 км, эни 800 мни ташкил этади.

Якутиядаги Экошаҳар-2020. Гумбаз остидаги кўп фукционал ер ости шаҳри "Аб Эллис" лойиҳалаш бюроси томонидан лойиҳаланган.

АСОСИЙ ҚИСМ: Дунё амалиёти шуни кўрсатадики қурилишдаги фазовий конструкциярдан бири гумбаздир. Гумбазларнинг ораликлари ошган сари самарадорлиги ҳам ошади. Оралиги 40 м гача бўлган текис конструкциялар металл сарфидан афвзаллиги маълум бўлса ундан катта ораликли фазовий конструкциялар самарали ҳисобланади.

Гумбазларни бир қатор афзалликларга улар уникал ноёб меъморий қурилиш иншооти ҳисобланади. Гумбазлар юқори юк кўтариш қобилиятига эгаллиги билан ажралиб туради. Оралиқ ва баландлик ошган сари бу кўрсаткич ошиб боради.

Расм. 1. Океан гумбази сув парки, Япония, Миязаки шаҳри, 1993 йил

Океан гумбази дунёдаги энг катта аквапаркдир. У Япониянинг Миязаки шаҳрида жойлашган. Аквапарк 1993 йилда очилган. У баландлиги 38 метр бўлган

улкан гумбаз бўлиб, у қуёшли ҳавода марказнинг эни томонларига кенгайди ва ёмон об-ҳавода ёпилади. Аквапаркининг майдони тахминан 6 футбол майдончасига тенгдир. Бир вақтнинг ўзида аквапаркда 10 000 киши ташриф буюриши мумкин.

Европадаги энг катта ёғоч гумбазни ҳам экологик муаммоларни ҳал қилишга ва табиий материаллардан фойдаланишга интилиб лойиҳаланган. Омбор қурилиши лойиҳасини амалга ошириш учун ёғоч конструкциялари танланган. Ҳар бирининг диаметр 143 метрли елимланган ёғочдан ясалган кўшалок гумбаз омборларни лойиҳаланиб улар ёмон об-ҳаводан бир бирини химоя қилади. (Расм. 2)

Расм. 2. Ёғоч гумбаз, Бриндиси (Италия), 2013 йил

Катта ораликли гумбазли конструксияларнинг навбатдаги вакили - "панжара" схемаси бўйича бир қаватли конструксия шаклида лойиҳаланган гумбаз 1997 йилда Япониядаги Нагояда қурилган. Диаметри 188 м бўлган гумбаз стерженларнинг диаметри 65 см, узунлиги 10 м бўлган пўлат қувурлардан ясалган бўлиб, баландлиги 67 м, ташки сирт юзаси 48 минг м² ташкил қилади. Мажмуа 40 минг томошабинга мўлжалланган. (Расм. 3)

Расм. 3. “NagoyaDome” спорт
мажмуаси, Япония, 1997 йил

2017 йилнинг ютуқларидан бири - Санкт-Петербургдаги гумбазли “Зенит” стадиони. “Зенит” стадионида қиммат том (бутун конструкциянинг нархи тахминан 5 миллиард рубл) ва сунъий иқлим тизимлари мавжуд. Футбол майдонидаги майсалар яхши ўсиши учун стадион майдони тешикдан бутунлай ташқарига чиқарилади. Буни амалга ошириш учун 100 метрли трибуналар остида улкан тешик лойиҳаланган. Шунингдек, 50 дан ортик лифтлар ва ўн минглаб метрли савдо майдонлари мавжуд. (Расм. 4)

Расм. 4. Санкт-Петербургдаги “Зенит”
стадиони, 2017 йил

ХУЛОСАЛАР

1. “Гумбаз остидаги шаҳар”ни барпо этишни зарурий шартлари одамларнинг яшashi учун қулай иқлим шароитларини яратишдир. Гумбаз остида инсонлар учун махсус шовқинсиз зоналари, қулайлик, тоза ҳаво, тоза кўкаламзорлар яратилиши керак, буларнинг барчаси замонавий лойиҳаланган гигант шаҳарлар аҳолисига етишмайди. Таклиф қилинган лойиҳаларда “Гумбаз остидаги шаҳар” аҳолиси қулайликлардан ҳаётда чинакам завқ оладилар.

2. Гумбазли шаҳарларни лойиҳалаш ёндашувлари қурилиш материалларини ишлаб чиқишда янги технологик ютуқларга боғлиқ. Гумбаз остидаги шаҳарларни яратишнинг техник имконияти янги юқори мустаҳкамликдаги энгил материаллар ва

арзон қурилиш технологияларини яратишга боғлиқ бўлади.

3. “Гумбаз остидаги шаҳар”ни лойиҳалаш бўйича хорижий ва маҳаллий тажрибанинг таҳлили гумбазли конструкцияларни ривожлантириш ва фазовий ташкил этиш концепциясининг шаклланиш тенденциясида қуйидагилар мавжуд бўлиши керак: универсаллик, кўп функциялилик, ўзгартириш ва ўзгартириш тамойилини ишлаб чиқиш, ҳаракатчанлик ва бошқалар.

4. Гумбаз остидаги шаҳарни истиқболли эксплуатация қилишнинг самарали шакли - илгари ҳаёт учун ярқисиз бўлган худудларни ривожлантириш. Чунки инсон ҳаёти учун ҳақиқатан ҳам қулай жойлар сони унчалик кўп эмас ва уларнинг барчаси зич жойлашган.

5. Гумбазли конструкциялар нафақат шаҳарсозлик вазифаларини, балки алоҳида ажратилган турар-жой, жамоат ёки кўнгилочар тизимларни (савдо марказлари, турар-жойлар, аквапарклар, спорт мажмуалари ва бошқалар) йил давомида ишлатиш вазифаларини ҳал қилиш имкониятлари мавжуд.

6. Юқоридагиларни ҳисобга олиб гумбаз ўлчамларини Лира САПР дастури асосида оптималлаштириб шаҳарсозликдаги лойиҳалаштиришда таклифлар берамиз.

АДАБИЁТЛАР

1. Журнал «Коммерсант Деньги» №44 (<http://kommersant.ru/money/>) 07.11.2011, с.58

2. http://akva-gid.ru/akvapark_okeanskij_kupol.php

3. <https://maistro.ru/articles/stroitelnyj-konstrukcii/bolsheproletnye-konstrukcii-v-mire-samyj-bolshoj-derevyannyj-kupol-v-eropye>

4. Агеева Е.Ю., Филиппова М.А. А 23 Итоги спорта на длинные дистанции: Архитектурно-конструктивное производство.: Учеб. -Н. Новгород: Нижегородское государственное издательство. Университет архитектуры и строительства, 2014. -84 с.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219